

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

POLÍTICAS PÚBLICAS DA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA: Análise das diretrizes legais e dos desafios na educação básica

*POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DOCENTE:
Análisis de los marcos legales y desafíos en la educación básica*

*PUBLIC POLICIES FOR INITIAL AND CONTINUING TEACHER TRAINING: Analysis of
legal guidelines and challenges in basic education*

DOI: [10.5281/zenodo.16547200](https://doi.org/10.5281/zenodo.16547200)

Emilton Amaro da Hora Filho¹

Resumo: Este estudo analisa as políticas públicas e as diretrizes legais que fundamentam a formação inicial e continuada de professores da educação básica no Brasil, destacando sua relevância para a prática docente e a qualidade do ensino. A articulação entre políticas públicas, legislação educacional e as demandas da prática pedagógica revela-se fundamental para o fortalecimento profissional e para a construção de saberes que dialoguem com a realidade escolar. A pesquisa documental, ancorada em Lakatos e Marconi (2017), utiliza como fontes principais a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE), o Decreto nº 8.752/2016, a Resolução CNE/CP nº 2/2019, a Base Nacional Comum para a Formação de Professores (BNC-Formação) e programas como o PARFOR, o PIBID e a Residência Pedagógica. A análise fundamenta-se também nas reflexões de Tardif (2006), que abordam a articulação entre saberes teóricos e experienciais na prática docente. Os resultados evidenciam a importância de uma formação sólida, que integre teoria e prática, como condição essencial para o fortalecimento profissional e a valorização docente. Contudo, persistem desafios relacionados à implementação efetiva dessas diretrizes, exigindo políticas educacionais que priorizem a realidade das escolas e as demandas dos professores. Conclui-se que a formação docente, concebida como processo contínuo, é indispensável para a qualidade da educação básica no país.

¹ Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Formação docente; Políticas públicas; Educação básica; Qualidade do ensino.

Abstract: This study analyzes public policies and legal guidelines that underpin the initial and continuing education of basic education teachers in Brazil, highlighting their relevance to teaching practice and the quality of education. The articulation between public policies, educational legislation, and the demands of pedagogical practice proves to be fundamental for professional development and the construction of knowledge aligned with the school reality. The documentary research, based on Lakatos and Marconi (2017), uses as its main sources the 1988 Federal Constitution, the Law of Guidelines and Bases of National Education (LDB), the National Education Plan (PNE), Decree No. 8.752/2016, Resolution CNE/CP No. 2/2019, the National Common Base for Teacher Education (BNC-Formação), and programs such as PARFOR, PIBID, and Pedagogical Residency. The analysis is also grounded in the reflections of Tardif (2006), who addresses the articulation between theoretical and experiential knowledge in teaching practice. The results highlight the importance of solid training that integrates theory and practice as an essential condition for professional development and teacher appreciation. However, challenges remain related to the effective implementation of these guidelines, requiring educational policies that prioritize the realities of schools and the needs of teachers. It is concluded that teacher education, conceived as a continuous process, is indispensable for the quality of basic education in the country.

Keywords: Teacher training; Public policies; Basic education; Quality of education.

Resumen: Este estudio analiza las políticas públicas y las directrices legales que fundamentan la formación inicial y continua de los docentes de educación básica en Brasil, destacando su relevancia para la práctica docente y la calidad de la enseñanza. La articulación entre políticas públicas, legislación educativa y las demandas de la práctica pedagógica resulta fundamental para el fortalecimiento profesional y la construcción de saberes que dialoguen con la realidad escolar. La investigación documental, basada en Lakatos y Marconi (2017), utiliza como fuentes principales la Constitución Federal de 1988, la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB), el Plan Nacional de Educación (PNE), el Decreto n° 8.752/2016, la Resolución CNE/CP n° 2/2019, la Base Nacional Común para la Formación de Profesores (BNC-Formación) y programas como PARFOR, PIBID y Residencia Pedagógica. El análisis también se basa en las reflexiones de Tardif (2006), quien aborda la articulación entre saberes teóricos y experienciales en la práctica docente. Los resultados evidencian la importancia de una formación sólida que integre teoría y práctica como condición esencial para el fortalecimiento profesional y la valorización del docente. No obstante, persisten desafíos relacionados con la implementación efectiva de estas directrices, lo que exige políticas educativas que prioricen la realidad de las escuelas y las demandas de los profesores. Se concluye que la

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

formación docente, concebida como un proceso continuo, es indispensable para la calidad de la educación básica en el país.

Palabras clave: Formación docente; Políticas públicas; Educación básica; Calidad educativa.

Introdução

A formação de professores constitui-se como elemento essencial para a garantia de uma educação de qualidade, envolvendo não apenas a preparação inicial, mas também o aprimoramento contínuo ao longo da carreira docente. Nesse sentido, a articulação entre políticas públicas, legislação educacional e as demandas da prática pedagógica revela-se fundamental para o fortalecimento profissional e para a construção de saberes que dialoguem com a realidade escolar.

A partir da perspectiva teórica de Tardif (2006), que destaca a multiplicidade dos saberes docentes desde aqueles advindos da formação profissional até os saberes experienciais construídos no cotidiano, este estudo propõe-se a analisar as diretrizes legais e normativas que orientam a formação inicial e continuada de professores no Brasil. Buscando compreender a relevância dessas políticas para o desenvolvimento da prática docente, a pesquisa documental realizada se fundamenta na análise de legislações, resoluções e programas nacionais, visando identificar os avanços, desafios e possibilidades de aprimoramento no contexto educacional brasileiro.

O objetivo deste estudo é analisar as políticas públicas e a legislação brasileira voltadas para a formação inicial e continuada de professores, destacando sua relevância para a prática docente e para a qualidade do ensino na educação básica. Os objetivos específicos são identificar as principais diretrizes legais e normativas que fundamentam a formação inicial e continuada de professores no Brasil; compreender o papel da formação profissional, tanto inicial quanto continuada, na constituição dos saberes docentes; e investigar os desafios enfrentados na aplicação dessas diretrizes no contexto escolar, a partir da articulação entre teoria e prática educativa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como documental, seguindo as diretrizes de Lakatos e Marconi (2003), sendo fundamentada na análise e interpretação de documentos legais e referenciais teóricos relevantes. Deste modo, ressaltamos que

A pesquisa documental é realizada a partir de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos do estudo. É utilizada principalmente em estudos históricos, sociológicos e educacionais, permitindo ao pesquisador reconstruir eventos passados ou examinar documentos oficiais e institucionais para fundamentar as suas análises. (LAKATOS; MARCONI, 2017, p.158).

De acordo com as autoras, a pesquisa documental consiste no exame sistemático de materiais já elaborados, que possuem valor científico ou informativo, como leis, decretos, resoluções e obras acadêmicas. Acerca disso, entendemos que

O método de pesquisa documental diferencia-se do levantamento de dados em campo porque o pesquisador não interage diretamente com os sujeitos da pesquisa, mas sim com fontes escritas, visuais ou audiovisuais. Isso exige uma leitura crítica e criteriosa dos documentos, para que se possa extrair, organizar e interpretar as informações relevantes ao tema de estudo. (LAKATOS; MARCONI, 2017, p.159).

Assim, foram utilizados como fontes principais: A Constituição Federal de 1988; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); O Decreto nº 8.752/2016; A Resolução CNE/CP nº 2/2019; A Base Nacional Comum para a Formação de Professores (BNC-Formação); Além de programas específicos, como o PARFOR, o PIBID e a Residência Pedagógica.

Complementarmente, foram consultadas as contribuições teóricas de Tardif (2006) acerca dos saberes docentes, que oferecem suporte para compreender como os professores articulam saberes teóricos e experienciais no exercício profissional.

A análise consistiu em identificar e relacionar os dispositivos legais e normativos com as concepções teóricas de formação docente, buscando destacar sua aplicabilidade e os desafios no cotidiano escolar. Foram adotados critérios de sistematização e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

categorização das informações, com vistas a garantir a coerência e a confiabilidade dos dados analisados.

Resultados e Discussões

Ao abordar a formação de professores, englobamos todos os processos que capacitam o profissional para atuar em sala de aula. Como destaca Tardif (2006),

Durante o exercício da docência, os profissionais adquirem e mobilizam diversos tipos de saberes, como os saberes da formação profissional, saberes curriculares, saberes disciplinares e saberes experienciais. Os saberes da formação profissional são transmitidos pelas instituições de formação e passam a ser incorporados à prática docente.(TARDIF, 2006, p. 36).

A partir dessa perspectiva, propomos uma pesquisa que analisa as políticas públicas voltadas para a formação inicial e continuada de professores, com foco especial na legislação vigente. Buscamos examinar desde as diretrizes curriculares até os desafios enfrentados no cotidiano escolar.

Para tanto, definimos o recorte desta investigação. Consideramos como formação inicial aquela que habilita o profissional da educação para atuar na educação básica, entendida como o processo de graduação em cursos de licenciatura. Deste modo,

Os saberes da formação profissional são transmitidos pelas instituições formadoras e são incorporados pelos professores em sua prática cotidiana. Eles compreendem as teorias, os métodos e as competências exigidas para o exercício da docência e são essenciais para a profissionalização do ensino.(TARDIF, 2006, p. 36).

Já a formação continuada abrange os estudos e práticas destinados ao aprimoramento profissional do docente.

A formação continuada está intrinsecamente ligada às práticas em sala de aula, pois envolve a reflexão sobre novas metodologias e abordagens pedagógicas. Recomenda-se que essa formação esteja pautada na prática reflexiva, sendo enriquecida por situações concretas vividas no contexto escolar. Dessa forma, busca-se articular a teoria com os problemas reais da prática educativa. Assim,

A formação de professores deve ser entendida como um processo contínuo que articula a formação inicial, adquirida nas instituições, com a formação continuada,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que ocorre ao longo da carreira docente. Essa formação deve levar em conta tanto os saberes teóricos quanto os saberes construídos no cotidiano escolar. (TARDIF, 2006, p. 21).

Vale ressaltar que, além dos saberes da formação inicial e continuada, também temos os saberes que vêm da experiência prática pedagógica e na vida de cada profissional da educação. Nesse contexto,

O saber docente não é apenas um saber teórico, mas um saber prático e experiencial, que se constrói a partir das situações concretas vividas pelos professores. Ele envolve a reflexão sobre a prática e a capacidade de adaptar as teorias às necessidades reais do ensino. (TARDIF, 2006, p. 57).

Ainda, vale ressaltar, que

A prática educativa cotidiana é o lugar de encontro e articulação de saberes diversos – saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais e saberes profissionais – que se mobilizam e se transformam constantemente em função das exigências do trabalho docente. (TARDIF, 2006, p. 63).

Contudo, sabe-se que eixo central da formação continuada deve ser o aluno, e, nesse sentido, as ações de formação e treinamento devem ter como foco o aprimoramento dos processos educacionais, sempre alinhados às necessidades e realidades da escola.

3.1 Formação de professores na Constituição Federal de 1988(cf/88) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB)

A CF/88 estabelece, em seu artigo 206, a valorização dos profissionais da educação escolar e a exigência de formação específica. O artigo 206 da CF/88 aborda a valorização dos profissionais da educação, que está diretamente ligado à formação de professores. De acordo com a norma,

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

Portanto, o artigo 206, inciso V, destaca a valorização dos profissionais da educação escolar como princípio, vinculando-a à necessidade de formação específica,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

planos de carreira e ingresso por concurso público. Essa valorização inclui a formação inicial e continuada, embora não entre em detalhes, pois essa regulamentação ocorre em leis e diretrizes específicas, como a LDB (Lei nº 9.394/1996).

A LDB é o principal marco legal sobre a formação de professores no Brasil nela identificamos os artigos mais relevantes Art. 61 a 67. Estes artigos definem a formação inicial e continuada, bem como as exigências para o exercício do magistério. De acordo com a LDB,

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)

De acordo com o documento,

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) IV – a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais de que trata o caput deste artigo para identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 14.679, de 2023)

No artigo 67 a LDB trata do assunto da forma seguinte,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: [...] II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

Dessa forma, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a LDB ressaltam a importância da valorização e da formação adequada dos profissionais da educação, reconhecendo que essa formação, que deve ser inicial e continuada, é fundamental para garantir a qualidade do ensino e o pleno desenvolvimento das competências docentes. As normas deixam claro que essa valorização não se restringe apenas à remuneração ou aos planos de carreira, mas abrange também a exigência de sólida formação teórica e prática, a atualização constante e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no ambiente escolar.

3.2 Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 13.005/2014

O PNE estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira, incluindo a formação de professores. De acordo com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) configura-se como um planejamento decenal que estabelece as diretrizes, metas e estratégias voltadas para a política educacional no Brasil. O PNE tem como finalidade organizar, integrar e direcionar as políticas públicas educacionais em todo o território nacional, objetivando a elevação da qualidade do ensino e a ampliação do acesso e da permanência nas etapas da educação básica e superior.

A meta 15 do PNE visa garantir a formação específica de nível superior para todos os professores. Em se falando de formação continuada a meta 16 promove a formação continuada.

Além das metas do PNE, identificamos também o Decreto nº 8.752/2016 este documento regulamenta a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, com foco em programas como o PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Outro documento importante nesse contexto é a Resolução CNE/CP nº 2/2019 que define as diretrizes para a formação inicial de professores para a educação básica e a formação continuada, com ênfase em competências e habilidades docentes.

Em síntese, o Plano Nacional de Educação (PNE) e os dispositivos legais e normativos complementares, como o Decreto nº 8.752/2016 e a Resolução CNE/CP nº 2/2019, constituem um conjunto articulado de instrumentos para a valorização e a formação dos profissionais da educação básica. As metas 15 e 16 do PNE demonstram o compromisso do Estado com a formação inicial e continuada dos docentes, ao passo que os demais dispositivos buscam regulamentar e operacionalizar essas diretrizes, estabelecendo parâmetros para a implementação de políticas educacionais em âmbito nacional. Essa base normativa destaca a importância da formação docente como elemento fundamental para a qualidade do ensino e para a efetivação do direito à educação no Brasil.

3.3 Base Nacional Comum Para a Formação De Professores (Bnc-Formação)

A BNC-Formação foi instituída para orientar os cursos de licenciatura e programas de formação. Foi publicada pelo Parecer CNE/CP nº 22/2019 e pela Resolução CNE/CP nº 2/2019.

Por fim, além das leis e resoluções, o MEC estabelece programas e portarias que influenciam diretamente a formação de professores, como: Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR); Programa Residência Pedagógica; e PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).

Considerações finais

A análise documental das políticas públicas e dos marcos legais que regem a formação de professores no Brasil evidencia a complexidade e a importância desse processo para a efetivação de práticas pedagógicas comprometidas com a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos alunos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Os dispositivos legais analisados, como a LDB, o PNE e as diretrizes curriculares, constituem referências fundamentais para a estruturação de uma formação docente sólida, que considere tanto os saberes teóricos quanto as experiências construídas no cotidiano escolar. Contudo, desafios persistem quanto à articulação efetiva entre as diretrizes normativas e as práticas reais das instituições de ensino, exigindo investimento contínuo em políticas de formação que priorizem o contexto escolar e o protagonismo dos professores.

Dessa forma, reconhece-se que a formação inicial e continuada, ancorada em referenciais teóricos e experiências vividas, representa um caminho essencial para a valorização docente e para a melhoria da qualidade da educação básica no país.

Referências Bibliográficas

BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. *Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014*. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. *Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016*. Regulamenta a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 10 maio 2016.

BRASIL. *Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019*. Define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e para a formação continuada. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2019.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. *Fundamentos de metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 28/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)